

УДК 378.147

<https://doi.org/10.36906/KSP-2021/51>

Коваленко С.В.

ORCID: 0000-0002-9700-0001, канд. психол. наук

Гильдо А.А.

ORCID: 0000-0003-1810-2382

Нижневартровский государственный университет

г. Нижневартовск, Россия

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ПОНЯТИЮ ФЕМИНИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Аннотация. Статья посвящена проблеме изучения гендерной специфики семейных отношений современной российской молодежи, которая вытекает как минимум из двух обстоятельств. Первым обстоятельством выступает изучение социальных установок в контексте глобальных социальных изменений, когда преобразования в различных сферах общественной жизни затрагивают не только макросоциальные процессы, но и индивидуальную жизнь людей, меняя ценности, нормы и культуру. Вторым – важное значение изучаемой темы в контексте в ситуации гендерного равенства и признания его в обществе. Практический опыт показывает наличие гендерной асимметрии в общих социальных и семейных ролях и противоречивый набор гендерных норм, стереотипов и правил поведения молодежи. Авторами рассматривается вопрос феминизма и особое внимание уделяется трактовке «феминизм» в отечественной историографии, соприкосновению этого термина с такими понятиями как «женское движение» и «женский вопрос».

Ключевые слова: феминизм; суфражизм; женское движение; женский вопрос; брачно-семейные отношения; гендерные роли; гендерная социализация.

Kovalenko S.V.

ORCID: 0000-0002-9700-0001, Ph.D.

Gildo A.A.

ORCID: 0000-0003-1810-2382

Nizhnevartovsk State University

Nizhnevartovsk, Russia

USE OF WEB-QUESTS FOR THE ORGANIZATION OF LEARNING LESSONS OF PERSONNEL AT THE UNIVERSITY IN THE CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING

Abstract. The article is devoted to the problem of studying the gender specifics of family relations of modern Russian youth, which follows from at least two circumstances. The first circumstance is the study of social attitudes in the context of global social changes, when transformations in various spheres of public life affect not only macro-social processes, but also the individual lives of people, changing values, norms and culture. The second is the importance of the topic under study in the context of the situation of gender equality and its recognition in society. Practical experience shows the presence of gender asymmetry in general social and family roles and a contradictory set of gender norms, stereotypes and rules of behavior of young people. The author examines the issue of feminism and pays special attention to the interpretation of “feminism” in Russian historiography, the contact of this term with such concepts as “women's movement” and “women's issue”.

Key words: feminism; suffragism; women's movement; women's issue; marriage and family relations; gender roles; gender socialization.

В настоящее время общество пытается изменить свою социальную ориентацию. Переход страны к качественно новым условиям экономических отношений повлиял на структуру многих семей в малых группах и привел к нехарактерным изменениям внутри группы. Эти внутригрупповые изменения, в свою очередь, приводят к усилению семейных конфликтов, а также к увеличению числа разводов и снижению фертильности. В современном обществе обострилась проблема трансформации институтов семьи, кризис семейных процессов социальной коммуникации. Психология занимается вопросами, связанными с формированием новых социальных сообществ, появлением новых форм семьи и близости, обострением социокультурных противоречий между традиционными и современными стереотипами поведения, обострением гендерных и межпоколенческих конфликтов, а также эрозией социальных норм, которые показывают, что ценности в обществе важны [3, 6].

Понятие феминизм как идеология равенства имеет долгую историю. В связи с этим определить, что такое феминизм, учитывая разнообразие и непрерывное развитие этого явления, довольно сложно [8, с. 347].

Учеными выделено, что желание женщины освободиться от опеки мужчины и заставить его считаться со своими личными качествами существовало всегда, и начало этому можно выделить еще в древних амазонских мифах или в дохристианских артефактах. Зачатки идеологии феминизма обнаруживаются в эпоху Возрождения.

Большинство современных историков традиционно связывают развитие феминистской идеологии с общественно-политическим движением, организованным в западном мире в XIX веке за равные юридические и политические права женщин и мужчин. Именно тогда, по мнению большинства исследователей, появился сам термин «феминизм», производный от латинского “femina” - женщина [5, с. 93].

Сегодня существует множество определений феминизма. Феминизм часто понимается как теория гендерного равенства, лежащая в основе освободительного движения женщин.

Чаще всего его трактуют более широко - как различные виды действий по защите прав женщин, основанные на представлениях о правовом гендерном равенстве (в данном случае термин может использоваться как синоним женского движения). Феминизм родился из признания того, что в общественной оценке женщин есть что-то несправедливое. Он пытается проанализировать мотивы и уровень репрессий в отношении женщин и добиться их освобождения. Последнее далеко не без двусмысленности, его следует отметить с 1890-х годов. Слово «феминизм» использовалось в западном мире как синоним понятия «женская эмансипация» (лат. *Emancipatio* - освобождение от зависимости, угнетения, предрассудки). Феминистки или суфражистки были теми, кто поддерживал идею эмансипации женщин. [5, с. 178]

В Большом энциклопедическом словаре феминизм понимается в широком смысле как стремление к равноправию женщин с мужчинами во всех сферах жизни общества, а в узком смысле как женское движение, целью которого является устранение дискриминации женщин и уравнение их прав с мужчинами [1, с. 162].

В феминизме рассматривается не опыт пола, а опыт рода (англ. - *gender*) - не биолого-анатомические, а культурно-психологические характеристики, поскольку практически проявления пола и биологическая сексуальность существуют только как продукт «человеческих взаимодействий». Приписывать родовые представления, присущие данной культуре, самой «природе человека», его половым характеристикам, согласно феминизму - значит некритически принимать ряд скрытых посылок, восходящих к патриархатному типу культуры. Сюда можно отнести определенные типы разделения труда, иерархические принципы подчинения, абстрактно-технологическое понимание науки, философии, прогресса и т.д. Эти установки имеют, согласно феминизму, культурно-историческую природу и несводимы ни к собственно экономическим, ни к правовым причинам.

Гендер - это сложный социокультурный конструкт: различия в ролях, поведении, психологических и эмоциональных характеристиках между мужчиной и женщиной, сконструированные обществом. Гендерные вопросы характеризуют отношения между мужчиной и женщиной через идеологическую концепцию того общества и той социальной структуры, в которой эти тенденции ярко проявляются и, следовательно, дают возможность проследить траекторию изменений гендерной коммуникации в сфере брака и семейных отношений [2, с. 48].

Принимая во внимание эти допущения, отношения между полами понимаются в феминизме как одна из форм проявления властных отношений, поскольку под предлогом «объективности» воспроизводится ситуация, когда часть человеческого рода, имеющая свои интересы, одновременно представляет интересы другой его части. Это соответствует определенному пониманию «объективности», которое формируется через научные идеи, несущие на себе отпечаток «мужской ориентации». В культурах этого типа, по мнению теоретиков феминизма, женщина представлена только как «другой». Представители феминизма считают, что схемы рационального контроля, которые общество применяет к

мужчинам и женщинам, существенно различаются, а тип женской духовности остается в принципе не востребуемым. Следовательно, цель феминизма - вывести женскую духовность из «сферы молчания». Признается фундаментальная неадекватность традиционного теоретического анализа и необходимость политических действий.

Основные проблемы феминизма: семья и брак как основные инструменты угнетения женщины; экономическая независимость женщин как условие их социальной независимости и развития; активное участие женщин в политической жизни общества; право женщин на их индивидуальность; развитие интеллекта и навыков; отсутствие мужских стандартов внешнего вида.

Исследователи расходятся во мнениях относительно точного количества феминистских тенденций и основы их классификации.

Если рассматривать развитие феминизма хронологически, в теории первой волны феминизма возникли два течения: либеральное и социалистическое. Новая волна феминизма породила ряд теоретических тенденций (например, радикальных, психоаналитических, постколониальных), главная из которых - радикальный феминизм с его базовой концепцией патриархата, от которой произошли теоретики феминизма других направлений. Надо сказать, что в остальном выбор других теоретических направлений условен [1, с. 90].

Большинство исследователей выделяют идеологический феминизм как основной. Либеральный феминизм считается старейшим ответвлением феминизма. Его теоретической основой стали идеи либерализма и демократии, концепция «естественного договора», разработанная философами-педагогами, теория естественных прав, а также принципы равенства, свободы и представительной демократии, которые являются неотъемлемой частью либеральной идеологии. Распространение этой ветви феминизма связано с распространением либерализма в западном обществе. Его сторонники требовали, чтобы женщинам были гарантированы те же права и условия для личностного роста, что и мужчинам, в области образования и общественных прав; в основном это было направлено на поиск путей улучшения положения женщин в рамках существующих социально-экономических структур.

Современные представители этого направления развивают понятие «гендерные роли» [9, с. 165]. Эти роли распределяют деятельность между полами асимметрично. Преподавание, уход за детьми и секретарская работа считаются женскими, а руководство, проповедование и управление производством во всех сферах - мужскими. Такие гендерные стереотипы считаются несправедливыми, и целью либерализма провозглашается их искоренение, а также борьба с психологической андрогинностью и построение общества с равными возможностями для женщин и мужчин [4, с. 62].

Социалистический феминизм основан на трудах К. Маркса, Ф. Энгельса, А. Бебеля, А. Коллонтай и К. Цеткина [7, с. 47]. Он исходит из того, что угнетение женщин в обществе в равной степени зависит как от классовой структуры, так и от сексуальной оппозиции. Социалистический феминизм объединяет материальные, социальные и бессознательные

процессы, чтобы объяснить, как раса, пол, класс и сексуальность формируют властные отношения, в которых женщины находятся в невыгодном положении.

Марксистский феминизм утверждает, что именно социальная структура общества (наличие классов) предопределяет статус и функции женщин. Угнетение женщин не является результатом воли и действий отдельных лиц, это продукт политических, социальных и экономических структур, созданных капиталистической системой. Марксисты подчеркивают, что человек был создан производительным трудом, производством средств существования. Производящие женщины и мужчины вместе создают общество, которое, следовательно, создает самих себя. Общественное бытие определяет сознание - это еще один фундаментальный тезис марксизма.

Радикальный феминизм основан на утверждении дискриминации женщин по признаку пола (сексизм), что является следствием универсального действия патриархата как системы господства мужчин над женщинами. Радикальные феминистки и феминистки считают главной задачей женского движения коренное изменение системы общественных отношений в пользу женщин [8, с. 347]. Очевидно, что эта ветвь феминизма доминирует в анализе положения женщин, это сексуальные отношения, потребности тела и способы их удовлетворения. Радикальный феминизм подчеркивает, как мужчины сконструировали женскую сексуальность, которая служит мужским, а не женским потребностям. Поэтому сторонники этого направления настаивают на возвращении женщинам женской сущности и сексуальности.

Таким образом, феминизм как теория гендерного равенства в обществе неразрывно связан с историей женского движения. Изначально феминизм возник не как теория, а как движение против социально-экономической дискриминации женщин и был синонимом концепции «женской эмансипации». Поскольку на ранних этапах женского движения целью было достижение права голоса для женщин, феминизм какое-то время был синонимом концепции права голоса. Феминизм из практики общественно-политического движения за равенство женщин трансформировался в XX-м веке в явление общекультурного масштаба, которое имеет свою философскую концепцию. Согласно феминистской философии, не пол, а гендер определяет психологические качества, навыки, формы деятельности, профессии мужчин и женщин через систему образования, традиции и обычаи, правовые и этические нормы. Итак, иницируемый первоначально в рамках западной культуры как одно из направлений борьбы за универсальную свободу личности (свободу женщины от «мужского шовинизма»), феминизм уже сейчас имеет тенденцию становиться глобальным явлением.

Литература

1. Ярцева В.Н. Большой энциклопедический словарь. Языкознание. 2-е изд. М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. 685 с.

2. Голованова Т.Н., Белова М.В. Гендерный аспект психологических защитных механизмов в семье и браке // Психолог. 2016. № 2. С. 39 - 52. <https://doi.org/10.7256/2409-8701.2016.2.18904>
3. Иванова Л.М. Судьба молодой семьи. Педагогика семейных отношений // Социально-психологическая и консультативная работа с семьей: в 2 ч. М: Изд-во Московского психолого-социального института; Воронеж: МОДЭК, 2014. Ч. 1. С. 8-56.
4. Клецина И.С. Психология гендерных отношений: Теория и практика. СПб.: Алетейя, 2018. 408 с.
5. Краснокутская С.Н. Семейное поведение студенческой молодежи // Социально-демографический портрет студента: Сб. ст. М.: Мысль, 2013. 94 с.
6. Ижванова Е.М. Гендерные аспекты маскулинности // Психотерапия. 2019. № 3(75). С. 56-62.
7. Сысоева Е.А. Развитие феминизма и его состояние в современном мире // Донской государственный технический университет. 2020. № 12-7. С. 45-47
8. Шмелева О.Н. К вопросу о трактовке понятия «феминизм» в современной науке // Наука на рубеже тысячелетий: Сб. материалов 4-й Международной научно-практической конференции (г. Тамбов, 30-31 октября 2007 года). Тамбов, 2007. С. 341-347.
9. Фридан Б. Загадка женственности. М.: Прогресс: Литера, 1994. 496с.

© Коваленко С.В., Гильдо А.А., 2021